

OZIQ-OVQAT SANOATIDA ZAMONAVIY INNOVATSION TASHABBUSLARNI ISHLAB CHIQUISH VA JORIY ETISH

Gaibnazarova Zumrat Talatovna¹, Eshtemirova Anora Norboy qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, ²Toshkent davlat transport universiteti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340463>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoatida innovatsion g'oyalarni loyihalash zarurati, mavjud muammolar, ular yechimlari va ilg'or texnologik yondashuvlar yoritilgan. Mavzuning dolzarbligi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish kabi omillar bilan asoslanadi. Muammo tahlili doirasida ishlab chiqarish samaradorligining pastligi, texnologik eskirish, xomashyo yetkazib berishdagi uzilishlar va kadrlar salohiyatining yetishmasligi kabi omillar ko'rib chiqilgan. Maqola yakunida amaliy yechim sifatida raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Tarmoqdagi asosiy kamchiliklar va zamonaviy innovatsion yechimlar tahlil qilinib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va eksport salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiluvchi yondashuvlar asoslab berilgan. Maqola tahlillari FAO, O'zStat, UNIDO kabi xalqaro va milliy manbalarga asoslangan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat sanoati, innovatsion loyihalar, texnologik modernizatsiya, samaradorlik, raqamlashtirish, ishlab chiqarish jarayoni, resurs tejash.

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость разработки инновационных идей в пищевой промышленности Республики Узбекистан, существующие проблемы, пути их решения и передовые технологические подходы. Актуальность темы обусловлена такими факторами, как обеспечение продовольственной безопасности страны, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности. При анализе проблем учитывались низкая эффективность производства, технологическое устаревание, перебои с поставками сырья и нехватка человеческих ресурсов. В заключение статьи приводятся предложения по цифровизации, внедрению инновационных технологий и усилению интеграции науки и производства в качестве практических решений. Проанализированы основные недостатки и современные инновационные решения в отрасли, обоснованы подходы по повышению эффективности производства, улучшению качества продукции и увеличению экспортного потенциала. Анализ статьи основан на международных и национальных источниках, таких как ФАО, УзСтат и ЮНИДО.

Ключевые слова: Пищевая промышленность, инновационные проекты, технологическая модернизация, эффективность, цифровизация, производственный процесс, ресурсосбережение.

Annotation. This article discusses the need to design innovative ideas in the food industry of the Republic of Uzbekistan, existing problems, their solutions and advanced technological approaches. The relevance of the topic is justified by factors such as ensuring the country's food security, efficient use of resources and increasing competitiveness. As part of the problem analysis, low production efficiency, technological obsolescence, disruptions in the supply of raw materials and lack of human resources were considered. At the end of the article,

proposals are put forward as practical solutions for digitization, the introduction of innovative technologies and strengthening the integration of science and production. The main shortcomings and modern innovative solutions in the industry are analyzed, and approaches that serve to increase production efficiency, product quality, and export potential are substantiated. The article's analysis is based on international and national sources such as FAO, UzStat, and UNIDO.

Keywords: *Food industry, innovative projects, technological modernization, efficiency, digitalization, production process, resource saving.*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu tarmoq aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, bandlikni oshirish va eksport salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) va FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, 2030 yilga borib global oziq-ovqat mahsulotlariga talab 50% ga ortadi. Bu esa tarmoqda zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va ilmiy asoslangan boshqaruv tizimlarini joriy etishni taqozo qiladi.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakat aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, raqobatbardosh eksport mahsulotlarini yaratish kabi vazifalarni bajarishda mazkur sohaning ahamiyati beqiyosdir. Biroq hozirgi kunda sohada mavjud texnologik bazaning eskirganligi, resurslardan foydalanishning samarasizligi, innovatsion faoliyatning sustligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, oziq-ovqat sanoatiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni jalb qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Prezidentining 2021-yil 26-martdagi PQ-5042-son qarorida oziq-ovqat sanoatini innovatsion asosda rivojlantirish strategik vazifa sifatida belgilangan. Oziq-ovqat mahsulotlariga talabning ortib borayotgani, raqobat kuchaygani, xomashyo va energiya resurslari cheklanganligi tarmoqda samaradorlikni oshirishni taqozo qilmoqda. So‘nggi yillardagi statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarining umumiy ishlab chiqarish hajmi o‘sib bormoqda. 2023-yil yakunlariga ko‘ra, umumiy oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 80,3 trln so‘mni tashkil etdi.¹ Biroq ushbu o‘sish ko‘p hollarda xomashyo hajmining oshishi hisobiga, lekin mahsuldorlik va samaradorlik ko‘rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishsiz amalga oshmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash darajasi nisbatan past bo‘lib – atigi 20–25% atrofida qolmoqda.² Texnologik asbob-uskunalarining 40–50% dan ortig‘i eskirgan, ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish darajasi esa 30% dan kam.³ Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlarining aksariyati ilm-fan yutuqlaridan foydalanmasdan ishlab chiqarishni olib borayotgani innovatsion rivojlanishni sustlashtirmoqda.

Tarmoqdagi asosiy muammolar:

- **Texnologik eskirish:** ko‘plab korxonalar hali ham sovet davridagi uskunalar bilan ishlamoqda⁴.
- **Resurslardan samarasiz foydalanish:** ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan energiya sarfi yuqori.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (O‘zStat), 2023. www.stat.uz

² UNIDO Uzbekistan Country Industrial Profile, 2022. www.unido.org

³ Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy hisobotlari, 2022. www.agro.uz

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (O‘zStat), 2023. www.stat.uz

- **Xomashyo ta'minotidagi uzilishlar:** ayniqsa mavsumiylik bilan bog'liq holda ishlab chiqarishda tanaffuslar.

- **Kadrlar salohiyatining pastligi:** texnologik yangiliklarni joriy etishda malakali muhandis va texnologlarga ehtiyoj katta.

Oziq-ovqat sanoatida ushbu tarmoqdagi muammolarni bartaraf etishda innovatsion g'oyalarni shakllantirishda quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi:

- **Biotexnologiyalar asosida yangi mahsulotlar** ishlab chiqish (probiotik, ekologik toza, funksional mahsulotlar);

- **Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari,** ERP tizimlar, IoT texnologiyalarini joriy etish orqali samaradorlikni oshirish;

- **Qadoqlash texnologiyalarini takomillashtirish** – yaroqlilik muddatini uzaytiruvchi va eksport talablari bilan mos tizimlar;

- **Oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlovchi texnologiyalarni** joriy qilish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash;

- **Startup va texnoparklar asosida eksperimental loyiha inkubatsiyasi.**

- **Raqamlashtirish va avtomatlashtirish:** ishlab chiqarish jarayonlarida AI, IoT, ERP tizimlarini joriy qilish – bu energiya sarfini 20–30% kamaytiradi.⁵

- **Qadoqlash va saqlash texnologiyalarini modernizatsiya qilish:** oziq-ovqat yaroqlilik muddatini oshirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish.

- **Aqlli logistika tizimlari:** xomashyo yetkazib berish zanjirida blokcheyn texnologiyasini joriy qilish.

- **Ilm-fan integratsiyasi:** oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda innovatsion startaplar va texnoparklar faoliyatini kuchaytirish.

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 9,2% ga o'sgan bo'lsa-da, mehnat unumdorligi atigi 4,7% ga oshgan.⁶ Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda tizimli innovatsion yondashuvlar yetishmasligini ko'rsatadi. FAOning 2023-yildagi hisobotida O'zbekistonda oziq-ovqat sohasida qishloq xo'jaligidan tayyor mahsulotga o'tish (value-added chain) darajasi pastligi innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirayotgani ta'kidlangan.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion g'oyalarni loyihalash sohasida xorijda amalga oshirilgan bir nechta muhim ishlar mavjud. Quyida ba'zi misollar keltiriladi:

1. Plant-based (o'simlikka asoslangan) mahsulotlar: Oziq-ovqat sanoatida o'simlikka asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarish sohasida innovatsiyalar ko'paymoqda. Masalan, Beyond Meat va Impossible Foods kompaniyalari o'simliklardan tayyorlangan go'sht mahsulotlarini ishlab chiqargan. Bu mahsulotlar an'anaviy go'shtga alternativ sifatida taqdim etilib, ekologik jihatdan barqaror va sog'lom ovqatlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.⁷

2. Oziq-ovqatni saqlash texnologiyalari: Oziq-ovqatlarni saqlash va ularning muddati uzaytirish uchun yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Misol uchun, "Edible Packaging" (yeyiladigan qadoqlash) texnologiyasi, oziq-ovqatni saqlashda foydalaniladigan plastikni kamaytirishga yordam beradi. Bu loyiha, asosan, o'simliklardan tayyorlangan materiallardan foydalanadi va oziq-ovqatni uzoq vaqt davomida saqlash imkonini beradi.⁸

⁵ UNIDO Uzbekistan Country Industrial Profile, 2022. www.unido.org

⁶ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (O'zStat), 2023. www.stat.uz

⁷ Beyond Meat, <https://www.beyondmeat.com>, Impossible Foods, <https://impossiblefoods.com>

⁸ The Guardian, <https://www.theguardian.com>

3. Smart farming (aqlli dehqonchilik): AgriTech sohasidagi innovatsiyalar oziq-ovqat ishlab chiqarishni yanada samarali qilishga yordam bermoqda. Masalan, dronlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida fermerlar o'z ekinlarini kuzatib borish, suv va ozuqa moddalarini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarishda xarajatlarni kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi.⁹

4. Fermentatsiya texnologiyalari: Fermentatsiya jarayonlari orqali yangi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish ham innovatsion g'oyalarni qatoriga kiradi. Misol uchun, "Perfect Day" kompaniyasi, hayvonlardan olinmaydigan sut oqsillarini ishlab chiqarish uchun fermentatsiya jarayonidan foydalanadi. Bu usul ekologik jihatdan barqaror va hayvonlarga zarar yetkazmaydi.¹⁰

Yuqoridagi ma'lumotlar turli manbalardan olingan bo'lib, ular oziq-ovqat sanoatidagi innovatsion g'oyalarni loyihalash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Har bir loyiha ekologik barqarorlik, sog'liqni saqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

Xulosa o'rniga shuni ta'kidlash joizki, oziq-ovqat sanoatida innovatsion g'oyalarni loyihalash O'zbekiston iqtisodiy barqarorligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim vositadir. Texnologik modernizatsiya, raqamlashtirish, samarador boshqaruv tizimlari va ilmiy integratsiya asosida innovatsion yondashuvlarni joriy etish tarmoqdagi mavjud muammolarning yechimi bo'lishi mumkin. Mazkur maqolada keltirilgan takliflar innovatsion loyihalarni muvaffaqiyatli ishlab chiqish va amalga oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beyond Meat, <https://www.beyondmeat.com>
2. FAO Uzbekistan Annual Report, 2023. <https://www.fao.org/uzbekistan>
3. FAO. (2022). Global Food Demand Forecast. www.fao.org
4. Forbes. <https://www.forbes.com>
5. Impossible Foods, <https://impossiblefoods.com>
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (O'zStat), 2023. www.stat.uz
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5042-son qarori, 26.03.2021 y.
8. Perfect Day. <https://www.perfectdayfoods.com>
9. Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiy hisobotlari, 2022. www.agro.uz
10. R. Abdurahmonov, "Oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirish yo'llari", *Ilm-fan va taraqqiyot*, 2022.
11. T. Karimov, "Agrosanoat tarmoqlarida innovatsion texnologiyalar", *Iqtisodiyot va innovatsiya*, 2021.
12. The Guardian, <https://www.theguardian.com>
13. UNIDO Uzbekistan Country Industrial Profile, 2022. www.unido.org
14. UNIDO. (2022). Digital Transformation in Agro-industries. www.unido.org
15. WHO & FAO Joint Report (2021). Global Food Safety and Innovation. www.who.int
16. Xodjayev M. va boshqalar (2021). "Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar", TDIU nashriyoti.

⁹ Forbes. <https://www.forbes.com>

¹⁰ Perfect Day. <https://www.perfectdayfoods.com/>